

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ

Мирадхамова Мохигул Камбариддин кизи

ученица академического лицей при Ташкентском государственном
юридическом университете

Аннотация: Статья посвящена вопросам исключительных прав на компьютерные программы. Автор анализируется теоретические и практические вопросы исключительных прав, сущность и особенности компьютерных программ. Отдельно изучены мировые тенденции защиты исключительных прав путем заключения договора. В заключении автором даётся обоснованные заключения по совершенствованию законодательства о лицензионном договоре на использование компьютерных программ.

Ключевые слова: лицензионные договор, компьютерные программы, базы данных, договор подряда, оказание услуг, закон, подзаконные акты, нормативно-правовой акт, правовая защита.

Нынешний этап социально-экономического развития человеческого общества характеризуется тем, когда решающее значение имеют не только товары (вещи), сырьевые ресурсы, но и объекты интеллектуальной собственности, разум, идеи, новые технологии, инновации, компьютерные технологии, которые признаны ведущим фактором сегодняшнего дня.

Известно, что самым распространенным и универсальным правовым средством использования компьютерных программ является лицензионный договор. Однако часто, при заключении данного договора пользователь обычно «автоматически» (даже в слепую) соглашается на условия лицензионного договора. В таких условиях возникают споры по важным условиям лицензионного договора на использование компьютерных программ, в частности споры по качеству компьютерных программ, непредвиденные

ошибки программного обеспечения, уязвимость программы и т.д. Поэтому сегодняшние реалии требуют от науки разработки и внедрения современных регулятивных начал, широкого теоретического обеспечения и эффективного режима правоприменения.

На практике встречаются следующие разновидности лицензионных договоров:

1) договоры о приобретении материальных носителей (экземпляров) компьютерных программ и баз данных лицами, которые намереваются использовать эти программы или базы данных¹. Но форма и содержание таких договоров в законе четко не определены. Например, в ст.1036 ГК РУз устанавливается правила касательно исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

2) договоры о приобретении материальных носителей компьютерных программ и баз данных не для самостоятельного использования, а для перепродажи третьим лицам (дилерские договоры).

3) договоры о получении доступа через Интернет к компьютерным программам и базам данных (например, компьютерные программы с открытым исходным кодом).

Вышеуказанные договоры могут также, заключаться в электронной форме (или через Интернет). По своей форме такой договор считается письменным, если пользователь получает доступ в сети Интернет «щелкнув мышкой» и это фиксируется в электронном устройстве.

При заключении лицензионного договора на использование компьютерной программы стороны уполномочены указать, что договор вступает в силу только после того, как будет осуществлена проверка качественных характеристик программы, которые передаются по лицензионному договору.

В лицензионном договоре, возможно, определить что, договор считается заключенным, только если результаты проверки качества программного

¹ Гаврилов Э. О форме договоров, касающихся распоряжения исключительными правами. //Хозяйство и право. 2011. № 4. С.50. (ст.38-52).

обеспечения окажутся удовлетворительными. При наличии такого указания получение положительных результатов проверки правообладателем (лицензиаром) будет выступать в качестве акцепта.

Если стороны предусмотрели, что договор считается заключенным, только когда результаты проверки окажутся положительными, то спор о качестве компьютерной программы является преддоговорным спором и по общему правилу судом не рассматривается: то есть, чтобы данный спор решался судом, требуется наличие соглашения сторон.

Считаем целесообразным дополнить ст. 1036 ГК Республики Узбекистан нормой следующего содержания: «Заключение лицензионных договоров о предоставлении права использования компьютерных программ или базы данных допускается путем заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программ или базы данных либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования таких программ или базы данных пользователем, как оно определяется этими условиями, означает его согласие на заключение договора».

Количество статей ГК Республики Узбекистан, непосредственно применяемых к исследуемому отношению, не так уж и много. Это статьи с 1034 по 1036 ГК РУз, определяющие принадлежность исключительных прав, распоряжение исключительным правом, содержание лицензионного договора. Данные статьи полностью не охватывают отношения по использованию компьютерных программ и баз данных.

Некоторые российские авторы считают, что действующая редакция п.6 ст.1235 ГК РФ (лицензионный договор) предметом лицензионного договора считает охраняемый объект², а другие высказывают мнение о том что, внимательное прочтение этого пункта и его сопоставление с п.1 той же статьи

² Гаврилов Э.П. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая. М., 2008. С.38.

приводит к выводу, что предметом лицензионного договора является все же представляемое право (а саму программу правильнее считать его объектом)³.

Действующее законодательство Республики Узбекистан, регулирующее переход исключительных прав, является несколько скудным, так как не предусматривает переход исключительных прав на отдельные объекты интеллектуальной собственности в том числе, на компьютерные программы, а также не предусматривает их существенные условия. В законодательстве закрепляется лишь понятие о некотором договоре, предметом которого является – право использования результата интеллектуальной деятельности. Поэтому, при отсутствии нормативных основ, целесообразно на уровне договора предусмотреть выходы из проблемных ситуаций.

В правоприменительной практике РФ имеются такие случаи когда, к отношениям по использованию исключительных прав применялись нормы о подряде⁴. Часто лицензиар «принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию» программы в течение определенного в договоре срока (например, «ООО Norma», «Pravo», «Yurida» «ЗАО Kasperskiy» заключают договор на использование компьютерной программы на год и оказывает техническую поддержку, обновляет базу и др.). Схожей точки зрения придерживается Н.Мальцева, считая указанный договор как смешанный (п.3.ст.421 ГК РФ), который в части исправления ошибок в программе и установки обновлений (модификаций) соответствует договору подрядного типа (глава 37 ГК РФ)⁵.

Применительно к рассматриваемым отношениям также следует обратить внимание на главы 37-38 ГК РУз, предусматривающие правила о сотрудничестве сторон (ст.718, 677 ГК РУз), порядок приемки результата (п.6.ст.680 ГК РУз), правила о сроках и цене (ст. 635, 636 ГК РУз).

³ Рябов К.И. Лицензионный договор о праве использования программы для ЭВМ. //Патенты и лицензии. 2011. №1. С.53 (52-57).

⁴ Постановление ФАС МО от 23 октября 2008 г. №КГ-А40/9260-08-1,2.

⁵ Мальцева Н. Правовая природа договора о сопровождении программы для ЭВМ. //Интеллектуальная собственность. 2009. №9. С.10-11.

Исходя из вышеизложенного следует дополнить ст.1062-1, ст.1062-2, ГК РУз следующим содержанием: Статья 1062-1. Компьютерная программа и базы данных, созданные по заказу, Статья 1062-2. Компьютерная программа и базы данных, созданные при выполнении работ по договору.